

Ein großer Sohn kehrt heim

Alberto Giacometti starb am 11. Januar um 22.10 im Churer Kantonsspital an einem Herzinfarkt. Der weltberühmte Plastiker und Maler aus dem Bergeller Dorf Stampa, wo er am 10. Okt. 1901 als Sohn des bekannten Malers Giovanni Giacometti geboren wurde und seine Jugend erlebte, wurde in seiner Heimat Erde bestattet. Am vergangenen Samstag, einem schönen, kalten Wintertag, begleiteten Angehörige und Freunde aus der Welt der Kunst, aber auch viele Menschen aus dem Heimattal, den zu früh Verstorbenen auf dem letzten Gang von seinem Bergeller Atelier zur Kirche S. Giorgio in Borgonovo.

Die Glocke von S. Giorgio ruft die Trauernden.

Die Trauergemeinde hat sich um das Bergeller Atelier des Künstlers versammelt, wo der Tote vor dem letzten Gang aufgefahren worden war.

Alberto Giacometti, einer der Großen der bildenden Kunst in unserem Jahrhundert, hat die Welt durch sein ernstes Ringen und Gestalten reicher gemacht. Ihm ging es nicht um den Ruhm, dem er skeptisch gegenüberstand, sondern um die Verwirklichung seiner künstlerischen Visionen. Er war kein Blender, kein Virtuose, er war ein unermüdlich um Vollendung Ringender. Die Welt hat Giacomettis Werk, das aus der Geschichte der modernen Kunst nicht wegzudenken ist. Sie hat den Schöpfer nicht mehr, der noch viel Großes hätte schaffen können. Die Welt ist ärmer geworden.

Eine große Menschenmenge begleitet den toten Alberto Giacometti von Stampa zur Kirche S. Giorgio in Borgonovo.

Der große Sohn des Bergells auf dem letzten Gang durch das frostige Tal, wo im Dezember und Januar kein Sonnenstrahl wärmt. Das letzte Pferd des Tales zieht den Totenwagen. Die vielen Kränze mußte ein Jeep zur Kirche führen (Bild ganz oben).

Blumen und kalte Heimateerde für den großen Toten. Wir wollen aus der ergriffenen Trauergemeinde nicht Einzelne hervorheben und Namen nennen. Mit den Angehörigen standen ergriffen viele große Künstler, Museumsdirektoren und weitere Freunde am kalten Grab.

Bildbericht Herbert Maeder